

AYOLLAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA GENDER TENGLIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING O'RNI

Mavlyanova Madina Botir qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Sport huquqi yo'nalishi magistratura talabasi.

E-mail: madinamavlyanova26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19948677>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ayollar sportini rivojlantirishda gender tenglik to'g'risidagi qonunlarning tutgan o'rni kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda gender tenglikni ta'minlashning huquqiy asoslari, xususan AQShning Title IX qonuni hamda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar misolida ayollar sportini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, jumladan Konstitutsiya, "Ayollar va erkaklar teng huquqliligi hamda imkoniyatlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonun va "2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi" doirasida sport sohasida gender tenglikni ta'minlash holati tahlil qilingan.

Tadqiqot davomida qiyosiy-huquqiy, normativ-tahliliy va statistik metodlardan foydalanilib, milliy qonunchilikdagi mavjud muammolar va huquqiy bo'shliqlar aniqlangan.

Maqolada ayollar sportini rivojlantirishda gender tenglik qonunchiligini takomillashtirish zarurligi asoslanib, sohaga oid aniq huquqiy, institutsional va moliyaviy mexanizmlarni joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, ayollar sporti, teng imkoniyatlar, qonunchilik, Title IX, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, huquqiy bo'shliqlar, huquqiy mexanizmlar.

Аннотация. В данной статье комплексно анализируется роль законодательства о гендерном равенстве в развитии женского спорта. В исследовании рассмотрены правовые основы обеспечения гендерного равенства, в частности закон США Title IX, а также реформы, реализуемые Международным олимпийским комитетом, как эффективные механизмы поддержки женского спорта. Кроме того, проанализировано действующее законодательство Республики Узбекистан, включая Конституцию, Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и Стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года в контексте обеспечения гендерного равенства в сфере спорта. В ходе исследования с применением сравнительно-правового, нормативно-аналитического и статистического методов выявлены существующие проблемы и правовые пробелы в национальном законодательстве. В статье обоснована необходимость совершенствования законодательства о гендерном равенстве и разработаны предложения и рекомендации по внедрению эффективных правовых, институциональных и финансовых механизмов развития женского спорта.

Ключевые слова: гендерное равенство, женский спорт, равные возможности, законодательство, Title IX, Международный олимпийский комитет, правовые пробелы, правовые механизмы.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role of gender equality legislation in the development of women's sports. The study examines the legal foundations of ensuring gender equality, particularly the U.S. Title IX law, as well as reforms implemented by the International Olympic Committee as effective mechanisms for supporting women's participation in sports. In addition, the current legislation of the Republic of Uzbekistan, including the Constitution, the Law "On Guarantees of Equal Rights and Opportunities for

Women and Men,” and the Strategy for Achieving Gender Equality by 2030, is analyzed in the context of promoting gender equality in sports. The research employs comparative legal, normative-analytical, and statistical methods to identify existing problems and legal gaps in national legislation. The article substantiates the need to improve gender equality legislation and proposes recommendations for the implementation of effective legal, institutional, and financial mechanisms to enhance the development of women’s sports.

Keywords: *gender equality, women’s sports, equal opportunities, legislation, Title IX, International Olympic Committee, legal gaps, legal mechanisms.*

KIRISH

So‘nggi yillarda jamiyatda gender tenglikni ta‘minlash masalasi ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Xususan, sport sohasida ayollar ishtirokini ta‘minlash nafaqat sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, balki ijtimoiy tenglikni qaror toptirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayollar sportini rivojlantirish davlat siyosati, normativ-huquqiy baza va gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan qonunlarning samaradorligiga bog‘liq. Gender tenglik to‘g‘risidagi qonunlar ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi, bu esa sport sohasida ham o‘z aksini topishi lozim.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan islohotlar jadallashdi. Xususan, xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan hujjatlar ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni yaratishni nazarda tutadi. Bu esa sport sohasida ham ayollar ishtirokini kengaytirish, ularning professional darajada faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham gender siyosatini takomillashtirish, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va ularning sportdagi faolligini oshirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, ayrim ijtimoiy stereotiplar, madaniy qarashlar va infratuzilmaviy muammolar ayollar sportining to‘laqonli rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu esa gender tenglik to‘g‘risidagi qonunlarning nafaqat mavjudligi, balki ularning amaliy ijrosi va samaradorligini chuqur o‘rganishni talab etadi.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, unda ayollar sportini rivojlantirishda gender tenglik to‘g‘risidagi qonunlarning o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi hamda ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot maqsadi gender tenglik qonunlarining ayollar sportini rivojlantirishdagi o‘rni va samaradorligini xalqaro-qiyosiy tahlil asosida aniqlash hamda O‘zbekiston uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari sportdagi gender tenglikning xalqaro-huquqiy bazasini o‘rganish, xorijiy davlatlar tajribasini qiyosiy o‘rganish, O‘zbekiston milliy qonunchiligini tahlil qilish, mavjud huquqiy bo‘shliqlarni aniqlash, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda sport huquqi sohasida gender tenglik normalarini qiyosiy-huquqiy tahlil qilishga bag‘ishlangan tizimli ishlardan biri hisoblanadi. Maqolada AQShning Title IX federal qonuni, Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasining gender tenglikka oid islohotlari va O‘zbekiston qonunchiligi tahlil qilinadi bu esa milliy sport siyosatini takomillashtirish uchun amaliy asos yaratadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1) **Qiyosiy-huquqiy tahlil metodi** — AQSh va O'zbekiston sport qonunchiligini solishtirish uchun;

2) **Normativ-tahliliy metod** — xalqaro hujjatlar, milliy qonunlar va Prezident farmonlarini mazmuniy tahlil qilish uchun;

3) **Statistik tahlil metodi** — qonunlar samaradorligini baholash uchun statistik ma'lumotlar bilan birgalikda tahlil qilish.

NATIJALAR

Gender tenglik to'g'risidagi qonunlar ayollar sportini rivojlantirishda asosiy huquqiy kafolat vazifasini o'taydi. Ushbu qonunlar ayollarning sport bilan shug'ullanishi, professional sportda teng imkoniyatlarga ega bo'lishi, sport tashkilotlarida boshqaruv lavozimlarini egallashi va sport sohasida kamsitilishdan himoyalaniishi uchun normativ asos yaratadi.

Xalqaro miqyosda gender tenglik to'g'risidagi qonunlar ayollar sportini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining 1972-yilda qabul qilingan Title IX qonuni maktab va kollej sport dasturlarida ayollarning teng ishtirokini va moliyalashtirilishini ta'minlab, ayollar sporti rivojining namunaviy huquqiy asosiga aylangan.

Ushbu qonun federal mablag' oladigan har qanday ta'lim dasturi yoki faoliyatida jinsga asoslangan diskriminatsiyani taqiqlaydi. Unga ko'ra, "Amerika Qo'shma Shtatlarida hech bir shaxs jinsiga (erkak yoki ayol ekanligiga) asoslanib, federal moliyaviy yordam oladigan har qanday ta'lim dasturi yoki biror faoliyatda ishtirok etishdan chetlatilmasligi, uning imtiyozlaridan mahrum etilmasligi yoki kamsitilishga duchor etilmasligi kerak."¹ Title IX talabiga asosan, maktab va kollejlarda o'zlarining sport dasturlarida qizlar va o'g'il bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashi shart. Title IX qonunining ta'siri ostida Qo'shma Shtatlarda qizlarning maktab sportida ishtiroki 1970-yillardan boshlab keskin oshgan. Quyidagi jadvalda Title IX qabul qilinganidan keyingi o'zgarishlar bayon etilgan:

Ko'rsatkich	1971	2019	O'sish
Qizlarning o'rta maktab sportida qatnashishi	294 000 nafar	3.4 million	11 baravar
Qizlarning kollej sportida qatnashishi	30 000 nafar	215 000 nafar	7 baravar ²

Yuqoridagi jadvalda ko'rinib turibdiki, Title IX qonuni sportda xotin-qizlar ishtirokini oshirishda ijobiy samara bergan.

Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi sport boshqaruv organi sifatida nafaqat eng yirik musobaqalarni tashkil etadi, balki global sport siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi.

So'nggi yillarda gender tenglik masalasi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi faoliyatining strategik ustuvor yo'nalishiga aylangan. Ayol sportchilarning Olimpiya o'yinlaridagi ishtiroki 1900-yilda Parijda 22 nafar ayol bilan boshlangan bo'lsa, bugungi kunda Olimpiada o'yinlari

¹ Title IX of the Education Amendments of 1972, Pub. L. 92-318, 20 U.S.C. § 1681 et seq.

URL: <https://www.federalregister.gov/d/2020-10512>

² Women's Sports Foundation. (2022). 50 years of Title IX [Infographic].

URL: https://www.womenssportsfoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/FINAL6_WSF-Title-IX-Infographic-2022.pdf

nihoyatda gender jihatdan muvozanatlashgan musobaqaga aylanmoqda.³ Olimpiya Xartiyasining 2-moddasida Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasining maqsad va vazifalari belgilangan.

Mazkur moddaning 8-bandida erkaklar va ayollar tengligi tamoyilini amalga oshirish maqsadida barcha tuzilmalarda ayollarni sport bilan shug‘ullanishini rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash belgilab qo‘yilgan.⁴

2024-yilgi Parij Olimpiadasi birinchi to‘liq gender teng Olimpiya o‘yinlari bo‘ldi. Bu yutuq Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasining gender tengligiga uzoq vaqtdan beri sodiqligi natijasidir.

Bu esa Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi va Olimpiya harakati manfaatdor tomonlari tomonidan ko‘rilgan qilingan harakatlar bilan qo‘llab-quvvatlanadi. Ayollar birinchi marta 1900-yilda Parijda bo‘lib o‘tgan Olimpiya o‘yinlarida ishtirok etganlarida, ular ishtirokchilarning atigi 2,2 foizini tashkil etgan. O‘shandan beri ayol sportchilar soni barqaror ravishda o‘sib bordi.

Jumladan, 1984-yilgi Los-Anjelesda 23 foiz, 2012-yilgi Londonda 44 foiz va 2024-yilgi Parijda 49 foiz. Shuningdek, Parij-2024 da Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi o‘yinlarning barcha jabhalarida gender tengligini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rdi. Birinchi marta kvota o‘rinlari ayol va erkak sportchilar o‘rtasida teng taqsimlandi. Tokio-2020 o‘yinlari oldidan kiritilgan qoidalarga asoslanib, Milliy Olimpiya qo‘mitalarining 96 foizi Sena daryosidagi ochilish marosimida o‘z bayrog‘ini birgalikda ko‘tarib yurish uchun bitta erkak va bitta ayol sportchini tanladi – bu global sahnada tenglikning ramzi sifatida namoyon bo‘ldi.

Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi nafaqat statistik tenglikka erishishga intiladi, balki Olimpiya o‘yinlarida ayollar sporti va ayol sportchilar uchun taqdim etilgan har bir imkoniyatlarda gender tengligini targ‘ib qilish va butun dunyo bo‘ylab ayol sportchilarga berilgan imkoniyatlarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini ham nazarda tutadi.⁵ Bundan ko‘rinib turibdiki, Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi faoliyatini tartibga soluvchi hujjat – Olimpiya Xartiyasida gender tenglikka oid norma kiritilgan bo‘lib, ushbu yo‘nalishda ko‘plab islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur islohotlar natijasida Olimpiya o‘yinlarida ayollar ishtiroki soni sezilarli darajada oshgan.

MUHOKAMA

O‘zbekiston qonunchiligini tahlil qilish natijasida quyidagilar aniqlandi: O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi gender tenglikning eng oliy huquqiy kafolatidir.

Konstitutsiyaning 19-moddasida barcha fuqarolarning jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi va ijtimoiy mavqeidan qat‘i nazar, teng huquqlarga ega ekanligi belgilangan. 58-moddasida esa ayollar va erkaklar teng huquqliligi alohida ta‘kidlangan: "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar.

Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlaydi".⁶ Konstitutsiyaning mazkur moddalari sport sohasida ham gender tenglikni ta‘minlashning huquqiy poydevorini tashkil etadi. Gender tenglikni sohasida ta‘minlashning asosiy qonuni "Ayollar va erkaklar teng huquqliligi hamda imkoniyatlarining kafolatlari

³ Carrick, S. (2024). Gender equality and the Olympics. Manchester Metropolitan University, Manchester Law School.

<https://www.mmu.ac.uk/sites/default/files/2024-06/Gender%20Equality%20and%20the%20Olympics.pdf>

⁴ International Olympic Committee. Olympic Charter. IOC, Lausanne, 2023.

URL: <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/EN-Olympic-Charter.pdf>

⁵ International Olympic Committee. Gender Equality Through Time. IOC Official Website, 2024.

URL: <https://www.olympics.com/ioc/gender-equality/gender-equality-through-time>

⁶ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (2023). Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.

URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>

to'g'risida"gi Qonun hisoblanadi. Ushbu qonun quyidagi asosiy yo'nalishlarni belgilaydi: davlat organlari va tashkilotlarida gender tenglikni ta'minlash; kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimida teng imkoniyatlar yaratish; "vaqtinchalik maxsus chora-tadbirlar"ni qo'llash va jamiyatning barcha sohalarida ayollar va erkaklar faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratish.

Qonun talablariga muvofiq, Respublikada qabul qilinayotgan barcha qonun loyihalari va normativ-huquqiy hujjatlar majburiy gender-huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi.⁷ Ushbu ekspertiza bevosita yoki bilvosita gender asosida kamsituvchi normalarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan. Bu esa sport sohasiga oid barcha hujjatlarda gender tamoyillarining hisobga olinishining huquqiy kafolatidir.

2021-yil 28-mayda Oliy Majlis Senatining PS-297-IV-son qarori bilan "2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi" tasdiqlangan. Strategiyaning asosiy maqsadi — irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, ayollar va erkaklarning tengligini ta'minlashdan iborat. Strategiya doirasida ta'lim, fan, sog'liqni saqlash, iqtisodiy-ijtimoiy sohalar qatorida sport sohasida ham ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan.⁸

Tadqiqot natijalari O'zbekiston sport qonunchiligida bir qator tizimli huquqiy bo'shliqlarni aniqladi. Birinchi bo'shliq: umumiy sport budjetining necha foizi ayollar sportiga yo'naltirilishi lozimligi ko'rsatuvchi imperativ moliyaviy norma mavjud emas. 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasida ayollar sporti e'tirof etilgan bo'lsa-da, huquqiy mexanizm yetarlicha aniq emas. Ikkinchi bo'shliq: milliy sport federatsiyalari boshqaruv organlarida ayollar vakilligiga doir majburiy norma yo'q. Uchinchi bo'shliq: professional ayol sportchilarning homiladorlik va tug'ruq davrida mehnat huquqlari qonunan mustahkamlanmagan. To'rtinchi bo'shliq: qonunchilikda umumiy tartibda gender tenglikka oid normalar mavjud bo'lsa-da, sport sohasiga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etiladigan norma deyarli yo'q.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, huquqiy mexanizmlar deklarativ bo'lib qolmasdan, aniq moliyaviy va institutsional kafolatlar bilan ta'minlansagina samarali bo'ladi. AQSh Title IX federal qonuni muvaffaqiyati buning yaqqol isbotidir. Ya'ni mavjud deklarativ normalarni imperativ moliyaviy va boshqaruv kvotalari bilan to'ldirish zarur. Shuningdek, 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasida ayollar sporti e'tirof etilgani ayollar sportida ijobiy tendentsiya yaratayotganini ko'rsatadi. Biroq bu tendentsiyani tezlatirish uchun qonunga aniq normalar kiritilishi lozim.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O'zbekiston qonunchiligida deklarativ normalar mavjud, ammo ularga imperativ moliyaviy va institutsional kafolatlar yetishmaydi, xorijiy tajriba (AQSh Title IX) huquqiy normalarning bevosita ijobiy ta'sirini isbotlaydi.

Ayollar sportini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar quyidagilardan iborat:

Birinchi, sport sohasida gender tenglikni ta'minlash bo'yicha qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, xususan, ayollar sportini moliyalashtirishning aniq mexanizmlarini, sport boshqaruvi organlarida ayollar uchun vakillik kvotalarini va sportda zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha majburiy protokollarni qonun darajasida belgilash lozim.

⁷ "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonun (2019). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

URL: <https://lex.uz/docs/-4494849>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati. (2021.). 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida (SQ-297-IV-son).

URL: <https://lex.uz/docs/-5466673>

YUNESKO tomonidan tavsiya etilganidek, sportda kamsitish va zo'rvonlikning oldini olish, jinoyatchilarni javobgarlikka tortish va jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatishni kafolatlovchi qat'iy qonunlar va huquqiy mexanizmlarni yaratish zarur.

Ikkinchi, gender tenglik masalalari bo'yicha sport tashkilotlari va davlat organlari o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yish muhim. Oila va xotin-qizlar qo'mitasining sport sohasidagi faoliyatini kuchaytirish, sport federatsiyalarida gender masalalari bo'yicha maslahatchilar tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Uchinchi, ayollar sportini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqishda manzilli yondashuvni qo'llash, ayniqsa olis hudud joylarda yashovchi ayollar va qizlarni sportga jalb etishga alohida e'tibor qaratish kerak.

To'rtinchi, sport sohasida gender tenglik monitoringi va statistikasini yuritish tizimini takomillashtirish zarur. YUNESKO tavsiyalariga muvofiq, davlatlar va sport tashkilotlarida gender tengligi masalalari bo'yicha ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratish, sportdagi gender bo'shliqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda to'plash va tahlil qilish lozim. Bu esa sportda gender tengligiga erishish bo'yicha qonunlarning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Beshinchi, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining "Adolat, inklyuzivlik va diskriminatsiyaga barham berish bo'yicha asosi" bo'yicha mahalliy sport federatsiyalari uchun gender tenglik bo'yicha qo'llanmalar va standartlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

O'zbekistonda sport sohasida gender tenglik ko'rsatkichlari bo'yicha maxsus milliy monitoring tizimi yaratish, sport qonunchiligining gender ta'sirini baholovchi mexanizmlarni joriy etish metodologiyasini ishlab chiqish, Markaziy Osiyo davlatlari qiyosiy tahlili orqali mintaqaviy tajriba almashish imkoniyatlarini o'rganish ham ayollar sportini rivojlantirishda ijobiy samara beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gender tenglik to'g'risidagi qonunlar ayollar sportini rivojlantirishda muhim huquqiy kafolat va tizimli asos vazifasini o'taydi. O'zbekistonning "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni, "2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi" va "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni ayollarning sportga teng kirishini ta'minlashga qaratilgan huquqiy bazaning asosiy elementlaridir.

O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar, strategiyalar va amalga oshirilayotgan amaliy chora-tadbirlar orqali ayollar sportini rivojlantirish bo'yicha jiddiy ishlarni amalga oshirilmoqda. Biroq, ayollar sportining rivojiga to'sqinlik qiluvchi to'siqlarni to'liq bartaraf etish va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha ishlarni davom ettirish zarur.

Xalqaro tajriba, xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Title IX qonuni va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining hujjatlari shuni ko'rsatadiki, gender tenglik qonunchiligi sport sohasida ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Ammo qonunchilikning mavjudligi o'zi kifoya emas — uni samarali amalga oshirish mexanizmlari, doimiy monitoring va baholash tizimi, jamiyatning barcha darajalarida gender tenglik madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayollar sporti nafaqat ayollarning jismoniy salomatligi va o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, balki ularning jamiyatdagi rolini oshirish, yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish va zamonaviy dunyoda gender tengligiga erishish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir.

Bu boradagi huquqiy mexanizmlarni yanada mustahkamlash va takomillashtirish nafaqat O'zbekiston, balki butun global hamjamiyatning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Title IX of the Education Amendments of 1972
2. URL: <https://www.federalregister.gov/d/2020-10512>
3. Women's Sports Foundation. (2022). 50 years of Title IX [Infographic].
4. URL: https://www.womenssportsfoundation.org/wp-content/uploads/2022/04/FINAL6_WSF-Title-IX-Infographic-2022.pdf
5. Carrick, S. (2024). Gender equality and the Olympics. Manchester Metropolitan University, Manchester Law School.
6. URL: <https://www.mmu.ac.uk/sites/default/files/2024-06/Gender%20Equality%20and%20the%20Olympics.pdf>
7. International Olympic Committee. Olympic Charter. IOC, Lausanne, 2023. URL: <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/EN-Olympic-Charter.pdf>
8. International Olympic Committee. (2024). Gender Equality Through Time. IOC Official Website. URL: <https://www.olympics.com/ioc/gender-equality/gender-equality-through-time>
9. International Olympic Committee. (2024). Paris 2024: The first Games to achieve full gender parity. IOC Official Website. <https://www.olympics.com/en/news/paris-2024-first-games-to-achieve-full-gender-parity>
10. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (2023). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
11. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun (2019). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
12. URL: <https://lex.uz/docs/-4494849>
13. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati. (2021). 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida (SQ-297-IV-son). URL: <https://lex.uz/docs/-5466673>
14. YUNESKO. (2024). Sport and gender equality game plan: Guidelines for gender-transformative sport policies and programmes. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390527>